

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 659.4

DOI: 10.5281/zenodo.15170051

КИНОИНДУСТРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

РОМАНИШИНА Татьяна Сергеевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Доктор экономических наук, доцент; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

ГУСЕЙНОВА Милана Тарлановна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Москва, РФ);

Студент; e-mail: milashka100404@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена влиянию кинематографа на развитие регионального туризма на примере анализа кейсов Республики Дагестан. В статье представлен обзор эффектов от использования кинофильмов, как инструмента продвижения и привлечения туристического потока. Был проведен сравнительный анализ фильмов, снятых на территории Республики Дагестан, а также дана оценка маркетингового эффекта по повышению привлекательности конкретных локаций в системе продвижения регионального турпродукта. В процессе исследования сделан акцент на применении теории территориального брендинга, что позволяет глубже понять, как кинематограф формирует образ региона. Использование кинематографа для продвижения туризма открывает новые перспективы развития, улучшения инфраструктуры, привлечения инвесторов, создание специальных программ и многое другое.

Ключевые слова: туризм, киноиндустрия, продвижение, медиапродукт, медиасфера, социокультурное проектирование, территориальный брендинг

Для цитирования: Романишина Т.С., Гусейнова М.Т. Киноиндустрия как инструмент продвижения культурного туризма в Республике Дагестан. // Сервис plus. 2025. Т.19. №1. С.81-89. DOI: 10.5281/zenodo.15170051.

Статья поступила в редакцию: 26.02.2025.

Статья принята к публикации: 28.03.2025.

THE FILM INDUSTRY AS A TOOL FOR PROMOTING CULTURAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN

Tatiana S. ROMANISHINA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

Milana T. GUSEINOVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Student; e-mail: milashka100404@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the influence of cinema on the development of regional tourism by analyzing the cases of the Republic of Dagestan. The article provides an overview of the effects of using movies as a tool to promote and attract the tourist flow. A comparative analysis of films shot on the territory of the Republic of Dagestan was carried out, as well as an assessment of the marketing effect on increasing the attractiveness of specific locations in the regional tourism product promotion system. The research focuses on the application of the theory of territorial branding, which allows for a deeper understanding of how cinema shapes the image of a region. Using cinema to promote tourism opens up new prospects for development, improving infrastructure, attracting investors, creating special programs, and much more.

Keywords: tourism, film industry, promotion, media product, media sphere, socio-cultural design, territorial branding

For citation: Romanishina, T.S., Guseinova, M.T. (2025). The film industry as a tool for promoting cultural tourism in the Republic of Dagestan. *Service plus*, 19(1), 81-89. DOI: 10.5281/zenodo.15170051. (In Russ.).

Submitted: 2025/02/26.

Accepted: 2025/03/28.

Киноиндустрия, как современный формат создания популярных медиа продуктов в различных форматах социокультурного проектирования, позволяет активно и успешно формировать территориальный брендинг регионов и его направленность в интересах локального потребителя и производителя туристского продукта. Данный эффект наблюдается за счет активного использования различных инструментов продвижения кинопродуктов и побочных продуктов медиа производства, в том числе трейлеров, подкастов и т.п., – так как привычные методы рекламы зачастую не дают ожидаемого эффекта и теряют свою былую востребованность. Современная киноиндустрия играет важную роль в формировании имиджа регионов и повышении интереса к ним со стороны туристов. Республика Дагестан, обладая уникальными природными и культурными ресурсами, становится все более популярной в качестве локации для съемок фильмов и сериалов. В данной работе будет проведен анализ наиболее эффективных инструментов продвижения кинопродуктов, снятых на территории Дагестана, а также их влияние на привлечение туристов в регион.

Обзор актуального состояния развития программ кинотуризма

Определение кинотуризма, определяемое А.В. Полухиной и Т.В. Пермяковой, звучит следующим образом: это сравнительно новый вид культурно-познавательного туризма, представляющий собой посещение объектов и мероприятий, связанных с кинофильмами, телесериалами, мультипликационными фильмами с целью получения знаний о них и воссоздания их особой атмосферы. [1]

Современная российская и мировая практика позволила выделить целое направление – кино туризм, как формат существования туров, создаваемых на основе историй и образов, демонстрируемых в кинолентах различных лет. Кинотуризмом можно считать любой из типов путешествий, инициированных под воздействием кинопродукта.

Для эффективной продажи туров в разные направления прибегают к рекламе в фильмах в формате product placement или полностью строят фильм на основе определенного места и пытаются передать атмосферу. Например, знаменитая серия фильмов о Гарри Поттере в некоторых сценах

способствовала активному продвижению и улучшению имиджа Великобритании и увеличению потока туристов, для их привлечения была создана онлайн карта по местам съемок фильма, активные фанаты и туристы, которых очень зацепили локации, показанные в фильме, отправились в путешествие.

Кинематограф, как один из видов культурных продуктов, несет в себе огромную роль в развитии теории территориального брендинга и это подтверждает в своих трудах Саймон Анхольт, известный британский маркетолог, который внес огромный вклад в развитие брендинга, он говорил, что бренд территории создается через комплекс культурных, исторических и социальных факторов, формируя положительный имидж региона на международной арене. В начале текущего столетия Саймон придумал и ввел в оборот определение «брендинг мест», которое было заменено на термин «национальный брендинг». Это привело к значительным изменениям в бренд-маркетинге. Анхольт разработал уникальную систему, благодаря которой можно анализировать и оценивать национальный брендинг. Эта концепция тесно связана с теорией мягкой силы Джозефа Ная, которая подчёркивает, что способность получать желаемые результаты в отношениях с другими государствами возможно реализовать за счет привлекательности собственной культуры, ценностей и внешней политики, а не принуждения или финансовых ресурсов. Киноиндустрия проживает новый этап и становится не только инструментом развлекательного и познавательного характера, но и инструментом маркетингового воздействия на восприятие имиджа регионов.

Еще в советский период кино имело большое влияние на продвижение регионов и служило инструментом для манипуляции массовым сознанием. Фильмы демонстрировали красоту региональных ландшафтов и богатство культурного наследия, что способствовало возникновению туристического потока, например, легендарный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», некоторые сцены которого снимали в кремле Ростова Великого – именно по стенам местного кремля убегали от стрельцов Бунша и Жорж Милославский. Также в кадре появилась звонница

Успенского собора и Красная палата, регион не забывает данную комедию до сих пор и очень часто организывает интересные выставки с использованием декораций фильма и тем самым привлекает туристов.

На данный момент использование кино для продвижения регионов приобретают большую популярность, такие регионы как Краснодарский край, Сочи и республики Северного Кавказа, активно используют кинопроекты для формирования позитивного имиджа, что привлекает туристов и инвесторов. Подобные кейсы неоднократно освещались в авторитетных источниках, таких как «Коммерсантъ» и «Forbes», что подтверждает эффективность использования кинематографа для территориального брендинга.

Несколько примеров российского кино, после просмотра которого возрос интерес к региону и конкретным локациям, показанным в фильме:

1. «Поехавшая». По сюжету главная героиня отправляется на велосипеде через всю Россию, чтобы увидеть маму и найти себя. Одной из главных съёмочных площадок стал Байкал.

2. «Майор Гром». Съёмки проходили в Санкт-Петербурге, где город стал полноправным героем картины. Например, Мраморный дворец превратили в полицейский участок, а сцена бунта в тюрьме снималась на территории «Крестов».

Современные российские исследователи уделяют внимание развитию кинотуризма и его влиянию на развитие территорий, повышение привлекательности для туристов конкретных точек притяжения, описывают опыт Республики Саха (Якутия) [8], Ленинградской области [3], республики Крым [9] и др. Стоит отметить, что подобные исследования различного уровня описывают практику более 60 регионов нашей страны, что показывает всеохватность данного явления и большие возможности по применению социокультурного проектирования в масштабе прогнозируемых сценариев развития территориального маркетинга. В результате исследования выявлено, интеграция кинематографа в стратегию продвижения регионов представляет собой эффективный инструмент, позволяющий не только сохранять культурное наследие, но и создавать привлекательный образ территории.

Разные регионы России выступают в качестве локаций для съёмок фильмов и сериалов разного масштаба и бюджета, очень часто самые удаленные уголки нашей страны могут заменить создателям фильма заграничные локации и уменьшить расходы. В Республике Дагестан, которая богата своим культурным и природным наследием снималось огромное количество кинематографических произведений, ставших действенным инструментом популяризации местных традиций, обычаев, природных богатств и привлечения туристов. [2] В статье исследуются особенности эволюции применения фильмов для продвижения культурного туризма, развитие дагестанского кинематографа, типология медиапродуктов и стратегий их использования.

Эволюция кинематографа как инструмента продвижения Республики Дагестан

В Дагестане кинематограф появился в 1958 году, когда республиканское правительство изъявило желание организовать свою киностудию в городе Каспийске. За время существования киностудия «Дагестан» выпустила более 200 документальных фильмов и киножурналов. Её картины стали лауреатами многих республиканских, российских и всесоюзных кинофестивалей. О фильмах киностудии писали в газетах «Правда», «Советская Россия», «Советская культура», «Известия», «Дагестанская правда» и др.

Еще в советский период кино играло ключевую роль в формировании общественного восприятия и имиджа региона, природа Дагестана – живые декорации для фильмов, история, культура, быт – все это привлекало внимание российской аудитории и способствовало появлению туристического потока. [4]

Известный фильм «Белое солнце пустыни» снимали в начале 1970-х именно в Республике Дагестан, съёмки проходили на одной из известных на данный момент достопримечательностей региона песчаной горе бархан Сарыкум, некоторые сцены фильма снимались на берегу Каспийского моря и не оставляли равнодушными любителей живописных пейзажей, активно возросла узнаваемость республики и интерес туристов.

Для продвижения культурных инициатив посредством киноиндустрии можно выделить два самых востребованных жанра:

1. Исторические фильмы, которые воссоздают значимые события и способствуют популяризации истории народа и региона.

2. Этнографические произведения, отражающие традиции, обычаи и повседневную жизнь народов Дагестана, раскрывающие необычные детали местного быта.

В таблице 1 представлен анализ эффектов для Республики Дагестан от фильмов, снятых на ее территории.

Огромное количество фильмов снимали в регионе и тем самым показывали неизведанные локации и раскрывали многие традиции и обычаи, способствуя как социокультурному, так и экономическому развитию. [7] Кинематограф позволяет создать имидж региона, активно продвигая живописные пейзаж, архитектуру и богатое культурное наследие. После притока туристов в нашумевшие локации, местные жители не теряли времени и создавали интересные фотозоны и обустроивали локации, которые превращаются в туристические «маячки» для любителей фотографировать и делиться впечатлениями в социальных сетях, кофейни в скалах, проводили кинофестивали в самых высокогорных селах республики, даже был создан местный киноклуб «Темп», где показываются старые фильмы или фильмы снятые в Дагестане и компания единомышленников проводит активные вечера за их просмотром и обсуждением. [5]

Активным инструментом для продвижения региона так же являются социальные сети, например после просмотра фильмов на родных языках, местные блогеры запустили тренд в социальной сети Instagram (запрещенная на территории РФ социальная сеть) и озвучивали различного формата видео на родных языках (аварский, даргинский, лезгинский, кумыкский и многие другие) с субтитрами, видео набирали миллионные просмотры и завлекли туристов из других регионов, которые хотят ближе познакомиться с местным менталитетом.

В последние годы социальные сети стали одним из ключевых инструментов продвижения

кинопродуктов. Платформы такие как Instagram, Facebook и TikTok позволяют создавать вирусный контент, который быстро распространяется среди целевой аудитории. Например, фильм «Турист» (2021), снятый в Дагестане, активно продвигался через социальные сети, что привлекло внимание молодежной аудитории и способствовало росту интереса к региону.

Кросс-промоции между кинопроектами и туристическими компаниями также являются эффективным инструментом. Например, после выхода сериала «Кавказская пленница» (2020) ряд туристических агентств начали предлагать специальные туры по местам съемок, что по данным Агентства по туризму Республики Дагестан, способствовало увеличению числа туристов на 30% в указанных локациях туров.

Участие в кинофестивалях позволяет привлечь внимание к региону не только со стороны зрителей, но и со стороны профессионалов индустрии. Кинофестиваль «Кино Дагестан», который проходит ежегодно, стал важной платформой для презентации местных фильмов и привлечения инвестиций в кинопроизводство. Это также способствует формированию положительного имиджа региона как культурного центра. Таким образом, киноиндустрия становится базой для эвент-маркетинга в системе бренд-коммуникаций региона.

Экономический эффект от этих инициатив проявляется в развитии инфраструктуры: увеличивается число авторских туров, создаются молодежные кэмпы, открываются новые гостиницы, необычные кофейни, столица Дагестана Махачкала даже получила негласное название «Столица кофе», сувенирные лавки, что создаёт новые рабочие места и стимулирует развитие малого бизнеса. Все эти действия не только повышают туристскую привлекательность региона, но и повышают уровень его экономической активности.

Анализ влияния кинопродуктов на культурные инициативы и туристический поток в Республике Дагестан

Рассмотрим влияние конкретных фильмов, снятых в Дагестане, на культурные инициативы и туристический поток в регионе.

Табл. 1 – Опыт кинопроизводства в Республике Дагестан и эффективность влияния киноиндустрии на сферу социокультурных коммуникаций
 Table 1 – The film production experience in the Republic of Dagestan and the effectiveness of the film industry influence on the sphere of socio-cultural communications

Фильм	Описание опыта	Эффект для территории
«Ожерелье для моей любимой»	Съемки фильма проходили в высокогорных аулах Дагестана, а сюжет раскрывал удивительные обычаи местных жителей, например, бросание папахи – древний обычай, при котором мужчина узнавал согласие девушки на брак.	Повысился спрос на этнографический туризм, интерес к местным свадебным обычаям и проводятся экскурсии по популярным локациям из фильма.
«Сказание о храбром Хочбаре»	Фильм, снятый на основе поэмы Расула Гамзатова, это историко-романтическая драма о храбром разбойнике. Съемки проходили в селении Чох, на реке в окрестностях Гуниба и в Шамильском районе в ауле Хотода, расположенном неподалеку от древних аулов Кахиб и Гоор	Повышенный интерес к дагестанскому эпосу, который порождает создание маршрутов «исторического туризма» и тематических маршрутов по местам съемок.
«Адам и Хева»	Фильм, который раскрывает жизнь местных жителей аула и их домоустройство.	Развитие этнографического туризма, активное привлечение внимания к укладу жизни в горных районах республики, изучение повседневной жизни местных жителей, создание туров с остановками в домах в различных аулах, для большего проникновения в традиционный уклад жизни.
«Тайна рукописного Корана»	Динамичная сюжетная линия, снятая в высокогорных аулах Дагестана.	Рост религиозного туризма, привлечение паломников и исследователей истории ислама, развитие экскурсионных маршрутов. За счет строительства в городе Махачкала новой самой большой мечети в Европе в ближайшие несколько лет данное направление туризма будет на пике популярности.
«Горянка»	Фильм, раскрывающий традиции народа, который был снят в аварских селах и в столице Республики Махачкале.	Активное внимание к быту горянок, к местному ремеслу, традиционным нарядам.
«Кавказский пленник»	Некоторые сцены художественного фильма «Кавказский пленник» были сняты в Дагестане.	Увеличение узнаваемости Дагестана через мировое кино, рост туризма в местах съемок.
«Имам Шамиль. Осада Ахульго»	Историческая картина, снятая в селе Ахульго, которая показала храбрость и мужество горцев и раскрыла красоту местной природы.	Рост интереса к истории Кавказа, развитие военно-исторического туризма, активное посещение музеев.

«Аманат» (2022)

Фильм «Аманат» снят на основе реальных исторических событий, он раскрывает историю любви сына Имама Шамиля, Джамалутдина, и русской дворянки Елизаветы Олениной в период Кавказской войны. Большая часть съемок проходила в Дагестане в селении Хунзах, где было создано огромное количество локаций, чтобы более ярко передать атмосферу в

фильме, сотни местных жителей приняли участие в съемках, как актеры массовых сцен. Премьера фильма состоялась в Москве в мае 2022 года, и он получил положительные отзывы за правдивое отображение исторических событий и культурных особенностей региона. Бюджет фильма был довольно не большим, но это не помешало снять его качественно и передать всю атмосферу того времени. После выхода

фильма наблюдался рост интереса к Дагестану как туристическому направлению, особенно среди тех, кто ранее не был знаком с историей и культурой региона, многие зрители отмечали желание посетить места, показанные в фильме, что способствовало увеличению туристического потока в республику.

«Бременские музыканты» (2024)

Фильм «Бременские музыканты», премьера которого состоялась 1 января 2024 года, является современной адаптацией известного советского мультфильма, для съемок были выбраны самые живописные локации Дагестана: Бархан Сарыкум, ущелье Салтинская теснина, Сулакский каньон. Местная природа очень красочна была раскрыта в данном фильме и привлекла огромный поток туристов в регион, как показывает статистика за 2024 год Дагестан посетило более 1,8 млн туристов. Туристический поток в Дагестан увеличился в 2024 году на 5,7% по сравнению с 2023-м. [6]

Влияние кино на туризм и экономическое развитие региона.

Экономический эффект от создания фильмов в Дагестане можно оценить по ряду ключевых аспектов, способствующих развитию региона:

1. Привлечение туристов и развитие туризма

Фильмы, которые были сняты в Дагестане, показывают уникальные природные и культурные особенности региона, это привлекает внимание зрителей, делая данные произведения визитной карточкой региона. Многие локации, показанные в фильмах, считаются мало известными и это способствует развитию авторских туров в «нетуристический Дагестан», где можно пожить с местными жителями и полностью воссоединиться с природой, это довольно новое, но стремительно набирающее популярность направление.

2. Создание рабочих мест и стимулирование локальной экономики

Создание фильмов требует немалого бюджета и большое количество специалистов из разных сфер, съемочная группа, стилисты, визажисты, массовка, специалисты по постпродакшену, что создает дополнительные рабочие места для местных жителей и кинопроизводство становится дополнительным источником дохода для региона.

3. Развитие инфраструктуры

Инфраструктура в Дагестане часто нуждается в улучшении и проведении ремонтных работ, для проведения съемок приводят в надлежащее состояние дорожные, создают съемочные площадки, студии, что способствует расширению возможностей региона.

4. Формирование позитивного имиджа и бренда региона

Фильмы, в которых раскрывают местные традиции, показывают природу, культуру, историю формируют положительный имидж бренда региона, позволяя ему становится высокоузнаваемым на международном уровне.

5. Мультипликативный эффект

Медиапродукты созданные на территории республики способствуют стимулированию развития местной киноиндустрии, а также смежных областей, реклама и маркетинг, данные направления получили огромную популярность в регионе за счет очень креативного подхода к реализации проектов.

Таким образом, киноиндустрия в Дагестане не только способствует культурному продвижению, но и оказывает значительное экономическое воздействие, стимулируя развитие туризма. Для этого местные органы власти не только развивают туристические объекты и продвигают природные богатства, но также организуют крупные событийные мероприятия и развивают федеральные программы, такие как «Классная страна» и «Больше, чем путешествие». Кроме того, в республике было организовано более 30 рекламных пресс- и инфотуров для представителей федеральных СМИ, блогеров и турпредприятий. В регионе для путешественников разработан 151 турмаршрут, работают 179 аттестованных экскурсоводов и гидов-переводчиков. Также в 2024 году в республике на 27,5% увеличилось количество гостиниц и составило 12,3 тыс. номеров.

По мнению Министерства Культуры Республики Дагестан, – кинематограф является мощным инструментом формирования общественного мнения и имиджа территорий. Съемки фильмов в живописных местах могут существенно повысить интерес к региону, создавая у зрителей желание посетить те места, которые они видели на экране. По

данным исследования, проведенного Министерством культуры Республики Дагестан, фильмы и сериалы, снятые в регионе, способствуют увеличению числа туристов на 15-20% в год после выхода на экран.

Таким образом, использование современных инструментов продвижения кинопродуктов, та-

ких как социальные сети, кросс-промоции с туристическими компаниями и участие в кинофестивалях, способствует повышению интереса к Республике Дагестан как к туристическому направлению. Успешные примеры показывают, что кино может не только развлекать зрителей, но и служить мощным инструментом для экономического развития регионов.

Список источников

1. Гусейнова М. Т. Развитие событийных мероприятий федерального уровня в Дагестане и их влияние на привлечение туристов / М. Т. Гусейнова // Инновационные технологии управления и стратегии территориального развития туризма и сферы гостеприимства: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Москва, 20 сентября 2024 года. – Москва: РНИ РГУТИС, 2024. – С. 126-132.
2. Глушанок Т. М. Кинотуризм как способ расширения туристского потенциала региона / Т. М. Глушанок, А. В. Красковская // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18, № 2(111). – С. 144-153.
3. Лесков А. С. Тематическая карта кинотуризма как средство конструирования кинокультурного пространства туристской дестинации (на примере Ленинградской области) / А. С. Лесков, Г. А. Лескова // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 76-96.
4. Орехова М. А. Влияние киноиндустрии на формирование позитивного имиджа Региона / М. А. Орехова // Культурные коды в кинематографе: Материалы Международной научной сессии, Санкт-Петербург, 01–03 декабря 2022 года. – Санкт-Петербург: Общество с ограниченной ответственностью Издательский дом "Петрополис", 2023. – С. 218-226.
5. Полухина А. В., Пермякова Т. В. Кинотуризм: по следам любимых фильмов // инсайт. - 2023. - №1 (13). - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kinoturizm-po-sledam-lyubimyh-filmov> (дата обращения: 01.02.2025).
6. Романишина Т. С. Продвижение российских кинофильмов в медиа (на примере кинофильма «Чебурашка») / Т. С. Романишина, М. Р. Балашова // Вопросы медиабизнеса. – 2024. – Т. 3, № 1. – С. 46-53.
7. Суржикова В. И. Кино как драйвер туризма / В. И. Суржикова // Экономика и управление в индустрии гостеприимства: Сборник статей международной научно-практической конференции, Москва, 10 апреля 2024 года. – Москва: Московский государственный институт культуры, 2024. – С. 69-72.
8. Халгаева А. В. Кинотуризм как перспективный вид культурно-познавательного туризма в Республике Саха (Якутия) / А. В. Халгаева // Студенческий. – 2023. – № 20-7(232). – С. 39-41.
9. Янкович А. И. Формирование кинотуристического кластера как инструмента развития внутреннего туризма на примере Республики Крым / А. И. Янкович // Вестник Академии права и управления. – 2023. – № 3(73). – С. 178-184.

References

1. Guseynova, M. T. (2024). Razvitie soby`tjny`x meropriyatij federal`nogo urovnya v Dagestane i ix vliyanie na privlechenie turistov [The development of federal-level events in Dagestan and their impact on attracting tourists]. *Innovacionny`e tehnologii upravleniya i strategii territorial`nogo razvitiya turizma i sfery` gostepriimstva [Innovative management technologies and strategies for the territorial development of tourism and hospitality]*: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. Moscow: RNI RGUTIS, 126-132. (In Russ.).
2. Glushanok, T. M., & Kraskovskaya, A. V. (2024). Film tourism as a way to expand the tourism potential of a region. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 144-153. doi: 10.5281/zenodo.12620150. (In Russ.).
3. Leskov, A. S., & Leskova, G. A. (2023). Thematic map of film tourism as a design tool for destination cinematic-cultural space (the case for the Leningrad region). *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 17(3), 76-96. doi: 10.5281/zenodo.10076714. (In Russ.).
4. Orechova, M. A. (2023). Vliyanie kinoindustrii na formirovanie pozitivnogo imidzha Regiona [The influence of the film industry on the formation of a positive image of the Region]. *Kul`turny`e kody` v kinematografe [Cultural codes in cinema]*: Proceedings of the International Scientific Session. Saint Petersburg: LLC Petropavlovsk Publishing House, 218-226. (In Russ.).

5. Poluxina, A. V., Permyakova, T. V. (2023). Kinoturizm: po sledam lyubimy`x fil`mov [Film tourism: in the footsteps of favorite films]. *Insajt [Insight]*, 1 (13). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kinoturizm-po-sledam-lyubimyh-filmov> (Accessed on February 01, 2025). (In Russ.).

6. Romanishina, T. S. & Balashova, M. R. (2024). Prodvizhenie rossijskix kinofil`mov v media (na primere kinofil`ma «Cheburashka») [Promotion of Russian films in the media (on the example of the film Cheburashka)]. *Voprosy` mediabiznesa [Media business issues]*, 3 (1), 46-53. (In Russ.).

7. Surzhikova, V. I. (2024). Kino kak drajver turizma [Cinema as a driver of tourism]. *E`konomika i upravlenie v industrii gostepriimstva [Economics and management in the government industry]: Proceedings of the international scientific and practical conference*. Moscow: Moscow State Institute of Culture, 69-72. (In Russ.).

8. Khalgaeva, A. V. (2023). Kinoturizm kak perspektivny`j vid kul`turno-poznavatel`nogo turizma v Respublike Saxa (Yakutiya) [Film tourism as a promising type of cultural and educational tourism in the Republic of Sakha (Yakutia)]. *Studencheskij [For students]*, 20-7(232), 39-41. (In Russ.).

9. Yankovich, A. I. (2023). Formirovanie kinoturisticheskogo klastera kak instrumenta razvitiya vnutrennego turizma na primere Respubliki Kry`m [Formation of a film tourism cluster as a tool for the development of domestic tourism on the example of the Republic of Crimea]. *Vestnik Akademii prava i upravleniya [Bulletin of the Academy of Law and Management]*, 3(73), 178-184. (In Russ.).